

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Абдор Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эркин Нуриддинов УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ.....	4
2. Nazokat Abdullaeva THE ROLE OF THE KOREAN DIASPORA IN THE DEVELOPMENT OF THE KHOREZM REGION'S ECONOMY IN THE LATE 1940 s-1980 s.....	10
3. Азизбек Бадалов ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	15
4. Qunduz Bakdurdiyeva XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida).....	25
5. G'ulom Jumamurotov O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI.....	32
6. Икрамбек Джуманиязов ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	37
7. Gulnora Yuldasheva, Farida Suguraliyeva O'ZBEKISTON MA'NAVIY BOYLIĞI VA MADANIY HAYOTINING O'ZGARISHI.....	44
8. Абдуқодир Зоҳидов БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ.....	49
9. Xushnodbek Mamadaliev FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING "ESKI" VA "YANGI" QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLAGI).....	68
10. Анварбек Омонов ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР.....	79
11. Шаходат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА.....	89
12. Axmedjon Yusupov ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBIIY ISH HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR..	96

G'ulom Masharipovich Jumamurotov,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
O'zbekiston tarixi kafedrasi o'qituvchisi

O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI

For citation: Gulam M. Dzhumamurotov. HISTORY OF THE ENTRY OF THE PEOPLES OF THE MONGOLID RACE INTO CENTRAL ASIA. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 7, pp.32-36

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12726448>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'rta Osiyo hududiga mongoloid irqiga mansub bo'lgan xalqlarning kirib kelishiga tarixiy nuqtai nazardan yondashilgan, manbalar asosida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, ma'naviy tarixiy merosimiz va milliy tafakkur taraqqiyotini yoshlar ongiga singdirib borishda xalqimizning etnogenezi va etnik o'tmishini o'rganish muhim masala ekanligiga e'tibor qaratilgan. O'rta Osiyo hududiga mongoloid irqiga mansub xalqlarning kirib kelishi va ularning davrlar davomida o'zgarib borishi tahlil etilgan, ushbu hududda yashagan xalqlarning irqiy va etnik tarixiga oid ayrim masalalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, mongoloid, irq, xalq, milliy davlatchilik, mafkura.

Гулам Машарипович Джумамуротов,

Узбекский государственный университет мировых языков
Преподаватель кафедры истории Узбекистана

ИСТОРИЯ ВХОДА НАРОДЫ МОНГОЛОИДНОЙ РАСЫ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ

АННОТАЦИЯ

В данной статье информация представлена с исторической точки зрения на основе источников проникновения монголоидных народов на территорию Средней Азии. Также подчеркивается, что изучение этногенеза и этнического прошлого нашего народа является важным вопросом для привития в сознании молодежи развития нашего духовно-исторического наследия и развития национального мышления. Анализируется приход народов, принадлежащих к монголоидной расе, на территорию Средней Азии и их изменения во времени, а также описываются некоторые вопросы, связанные с расовой и этнической историей народов, проживавших на этой территории.

Ключевые слова: Средняя Азия, монголоид, раса, народ, национальная государственность, идеология.

Gulam M. Dzhumamurotov,
Uzbek State University of World Languages
Lecturer at the Department of History of Uzbekistan

HISTORY OF THE ENTRY OF THE PEOPLES OF THE MONGOLID RACE INTO CENTRAL ASIA

ABSTRACT

In this article, information is presented from a historical point of view based on the sources of penetration of Mongoloid peoples into the territory of Central Asia. It is also emphasized that the study of ethnogenesis and the ethnic past of our people is an important issue for instilling in the minds of young people the development of our spiritual and historical heritage and the development of national thinking. The arrival of peoples belonging to the Mongoloid race to the territory of Central Asia and their changes over time are analyzed, and some issues related to the racial and ethnic history of the peoples living in this territory are described.

Index Terms: Central Asia, Mongoloid, race, people, national statehood, ideology.

Dolzarbligi:

Hozirgi kunda mamlakatimizda milliy davlatchilik barpo etish hamda uning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy zaminini hozirlash, madaniy va tarixiy merosimiz asosida milliy davlat mafkurasini yaratish va jahon sivilizatsiyasi yutuqlari bilan uzviy bog'lash yo'llarini qidirish singari vazifalar dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqqan holda oxirgi yillarda bu to'g'rida juda ko'plab maqolalar, risolalar hamda o'quv qo'llanmalar chop etildi.

Avvalambor, har bir xalq, ayniqsa mustaqil davlat qurayotgan xalq yoshlari o'zligini anglamog'i, qaysi zamon, qanday iqtisodiy, madaniy va tarixiy sharoitda, qanday etnik tarkiblarning qo'shilishidan tashkil topganligini aniqlab olishlari lozim. Ana shu tarixiy va madaniy qadriyatlar talabidan kelib chiqqan holda bugungi yoshlar kelajak taraqqiyotini belgilab olishlari kerak bo'ladi. Ko'p asrlik tariximizning qay darajada yoritilib borishi, ayni hozirda ma'naviy tarixiy merosning va milliy tafakkur taraqqiyotini yoshlar ongiga singdirib borishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan xalqimizning etnogenezi va etnik o'tmishini o'rganish ham hozirgi kunda yoshlarimiz uchun muhim masala bo'lib qoladi.

Shundan kelib chiqqan holda so'ngi yigirma yil ichida O'rta Osiyodan, asosan Movarounnahrning tarixiy davrlaridan olingan rang-barang madaniy-xo'jalik turlariga oid olingan boy antropologik ma'lumotlarda O'rta Osiyo xalqlarining kelib chiqishi sohasida fanda uyg'unlashgan ko'pgina fikrlarni yangi ma'lumotlar asosida boyitishdan tashqari ularni qayta ko'rib chiqib va ba'zi bir holatlarda muhim o'zgartirishlar kiritish imkonini bermoqda.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqolada umumqabul qilingan ilmiylik, tarixiylik, xolislik tamoyillari asosida O'rta Osiyo hududiga mongoloid irqiga mansub bo'lgan xalqlarning kirib kelishi tarixi ilmiy tahlil etildi.

Tadqiqot natijalari:

Ma'lumki, O'rta Osiyoda dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi mahalliy aholining etnik shakllanish jarayonida shimoliy va shimoliy-sharqiy hududlarda yashovchi chorvador ko'chmanchi qabilalarning o'zaro genetik aloqalari muhim rol o'ynagan. O'rta Osiyo hududiga mongoloid irqiga mansub xalqlarning kirib kelishi va ularning davrlar davomida o'zgarib borishini tahlil etish uchun ushbu hududda yashagan xalqlarning irqiy va etnik tarixiga oid ayrim masalalarni ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, xalqlarning kelib chiqishi tarixi muammolarini o'rganishda antropologiya fani ma'lumotlarining boshqa fanlar ma'lumotlaridan afzalligi shundaki, bunda til, xo'jalik va madaniyat, odamning morfologik va irqiy xususiyatlariga nisbatan tezroq o'zgaradi. Shu bilan birga ularning davrlar davomida o'zgarib borganligini o'rganish muhim ahamiyatga egadir.

O'rta Osiyoning mahalliy aholisi tarkibida mongoloid irqiga mansub bo'lgan xalqlar qachon paydo bo'lganligini va ular qay o'rinda o'zgarib borganligini biz ushbu hududda yashagan mahalliy xalqlarning etnik shakllanishi bilan uzviy bog'liq holda o'rganamiz. Bu esa o'z navbatida mahalliy

hamda mongoloid irqiga mansub aholining o'zaro munosabat qonuniyatlarining O'rta Osiyo sharoitiga xos xususiyatlari bilan uzviy bog'langanligini ko'ramiz. Hozirgi kunda O'rta Osiyo aholisining etnik shakllanishida mahalliy va keyin kelib qo'shilgan aholining o'zaro munosabatlarining uch turi ma'lum.

Birinchidan, avvalo, keyingi qo'shilgan aholining nufuzi kam bo'lganda u mahalliy aholi tarkibiga butunlay qorishib ketsa-da, ammo mahalliy aholiga o'z tili va madaniyati jihatidan ta'sir o'tkazadi.

Ikkinchidan, agar mahalliy aholi soni bilan keyin kelib qo'shilgan aholi soni o'zaro teng bo'lgan hollarda va ularning aralashib ketishi natijasida yangi xalq yuzaga keladi.

Uchinchi turda esa, keyin kelib qo'shilgan aholining soni mahalliy aholiga nisbatan ko'pchilikni tashkil etgan taqdirda ular o'z madaniyati, tili va antropologik tuzilishini birga olib kelib mahalliy xalqni o'z tarkibiga singdirib yuboradi.

Umuman olganda, mongoloid irqiga mansub bo'lgan xalqlar O'rta Osiyo hududiga ilk bor miloddan avvalgi 1-ming yillik o'rtalarida, ya'ni bundan 2,5 ming ilgari xun qabilalarining kirib kelishi bilan boshlanadi. Ular O'rta Osiyo hududi bo'ylab keng tarqalmasdan dehqonchilik hududlari chegaralari bo'ylab joylashishgan. Ularning dehqonchilik hududlari chegaralarida joylashishi, avvalo ularga ilgarigiday chorvachilik bilan shug'ullanish, qolaversa o'troq aholi bilan keng ko'lamda iqtisodiy va madaniy aloqalar olib borish imkonini bergan.

Qo'lga kiritilgan ma'lumotlardan aniqlanishicha chorvador aholi bilan mahalliy o'troq aholi o'rtasidagi etnik aloqalar hali aytarli darajada yaxshi yo'lga qo'yilmagan edi. Markaziy Osiyodan kelgan chorvador aholi O'rta Osiyoning uchta katta viloyatida zich yashaganliklari haqida ma'lumotlar berilgan. Antropolog Telmon Xo'jayev fikricha, chorvador aholining bir to'dasi Tyanshan va Oloyda, ikkinchisi hozirgi Navoiy shahri atrofidagi Konimex cho'llarida va uchinchisi Ustyurtda shuningdek, hozirgi Qozog'istonning Qizil O'rda viloyatida yashashgan. Bundan tashqari boshqa manbalarda aytilishicha bu jarayon ya'ni Markaziy Osiyo uchungina xos bo'lmay, undan minglab chaqirim g'arbda joylashgan hozirgi Kiyev shahri atroflarigacha yetib borishgan.

Ko'chmanchilarning bunday ko'chishi antropologik ashyolarni tadqiq etish asosida aniqlangan. Skiflar madaniyati va tarixi bo'yicha mutaxassis Aleksey Terenojkin Sharqdagi ko'chmanchi qabilalarning g'arbga tomon siljiganini so'zlar kan. Yevropada skif qabilalarini, Sharqiy Yevropada esa Oltoy otlarining yurganlarini uchratish mumkinligini ta'kidlaydi. Bu ko'chishni professor Sher Yevroosiyo cho'llarida keng tarqalgan skif qo'rg'onlariga qo'yilgan tosh haykallarning tarqalishini o'rganib, shu fikrimizni to'ldiruvchi qo'shimcha dalillar keltiradi. Shunday qilib, o'zida mongoloid irqiga xos bo'lgan belgilarni mujassamlashtirgan qabilalar Yevroosiyo cho'llarida, jumladan O'rta Osiyoning shimoliy cho'l tumanlarida 2,5 ming yil ilgari paydo bo'lgan bo'lib, mahalliy aholi bilan genetik aloqasi deyarli bo'lmagan. Bundan chorvador ko'chmanchi aholining mahalliy aholiga deyarli o'z ta'sirini o'tkaza olmagan degan xulosaga kelish mumkin.

Antik davrda saklar va ulardan keyingi davrda kelgan mongoloid irqiga mansub odamlarni Yevropeoid tarzidagi O'rta Osiyo mahalliy aholisi o'z tarkibiga singdirib yuboradi. Shunday qilib, O'rta Osiyo hududiga kelib joylashgan ko'chmanchi chorvador aholi mahalliy aholidan soni jihatdan ancha kam bo'lgan.

Keyinchalik esa O'rta Osiyo xalqlari tarkibida mongoloid irqiga mansub belgilar birmuncha ko'paygan. Bu tarixiy davrning oldingisidan farqi shundaki, ko'chmanchi aholi ilgarigiday mahalliy xalqlar bilan faqat va madaniy va xo'jalik aloqalaridagina bo'lib qolmay balki juda kuchli genetik aloqalari ham kuzatilgan. Buning natijasida mahalliy aholi tarkibida mongoloid irqiga mansub bo'lgan belgilar tarqala boshlaydi. Umuman olganda O'rta Osiyo hududiga kirib kelgan ko'chmanchi, mongoloid irqiga xos bo'lgan aholi barcha mahalliy aholi bilan baravar aralashib ketmagan. Topilgan antropologik ashyolarni tadqiq etgan professor Telmon Xo'jayev ko'chmanchi chorvador aholining avvalo O'rta Osiyodagi ko'plab shahar va shahar tarzidagi yirik qishloqlarga kirib borib ularning aholisi bilan genetik aloqada bo'lganligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari u shahar atrofidagi qishloqlar hamda dehqonchilik vohalari aholisining ko'chmanchi chorvador aholi ta'siridan holi bo'lganligini va ular o'zining tashqi qiyofasi bilan bundan minglab yil ilgari yashab

kelgan ajdodlaridan farq qilmaganliklarini ta'kidlaydi. Shu bilan birga professor Telmon Xo'jayev o'zining tadqiqotlarida O'rta Osiyo aholisida mongoloid irqiga xos xususiyatlar mutlaqo bo'lmaganligini yoki bo'lsa ham juda kam bo'lganligini aniqlaydi. Bu tarixiy qonuniyatning avvalo Baqtriya-Toxariston aholisiga qolaversa umum O'rta Osiyo aholisiga xos ekanligini aniqlaydi.

Ilk o'rta asrlarda O'rta Osiyo aholisi Turk xoqonligi tarkibiga kirgan davrlarida mahalliy aholiga nisbatan, mongoloid irqiga xos bo'lgan belgilar ko'paymasdan, aksincha ba'zi bir markaziy dehqonchilik tumanlarida uning nisbiy miqdori birmuncha kamayganligi ta'kidlanadi. Butun O'rta Osiyo miqyosida qaraydigan bo'lsak antik davrdan keyin ham ilk o'rta asrlar davrida mahalliy aholi tarkibida mongoloid irqiga xos bo'lgan belgilar ta'siri ko'rinmaydi. O'rta Osiyoda Turk xoqonligi hukmronligi o'rnatilgan davrda ko'chib kelib joylashgan turkiy tilda gaplashuvchi xalqlarda mongoloid irqiga xos bo'lgan belgilar bo'lmagan. Chunki Turk xoqonligi hukmronligi davrida ko'chib kelib joylashgan turkiy tilda gaplashuvchi xalqlar Markaziy Osiyodan emas, balki O'rta Osiyoning sharqiy chegara hududlaridan kirib kelishgan edi. Ularning tashqi qiyofasida yevropoid irqiga xos bo'lib, Movarounnahrning mahalliy aholisidan aytarli farq qolmagan. Keyingi yillarda antropolog professor Telmon Xo'jayev olib borgan tadqiqotlariga qaraganda Farg'ona vodiysi, Samarqand viloyati va Tojikistonning tumanlaridagi turkiy aholi tarkibida, mongoloid irqiga xos bo'lgan belgilar kam ekanligi va ular tashqi qiyofasi bilan o'zbeklardan farq qilmasligi aniqlangan.

Ilk o'rta asr uchun yana bir muhim ilmiy muammo bu V-VI asrlardan boshlab ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi qabilalarning endi antic davrdagiday shaharlarga kirib joylashmasdan, asosan o'troq dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan vohalarga va qishloqlarga kelib joylanganligidir. Ular mahalliy aholi bilan genetik aloqada bo'lishib, natijada shahar aholisiga nisbatan yevropoid irqiga xos bo'lgan belgilar ortib borganligi ko'zga tashlanadi.

O'zlarida sezilarli darajada mongoloid irqiga xos bo'lgan xususiyatlarni mujassamlashtirgan qabilalar Movarounnahr XI asr oxiri va XII asrda qoraxoniylar davrida ko'plab kelib joylashishgan. Antropolog T.Xo'jayev o'zining olib borgan tadqiqotlarida shunday deb yozadi: "Ular avvalo, Issiqko'l atrofida uchratilgan. So'ngra Farg'ona vodiysining shimoliy tumanlarida, ya'ni hozirgi Chortoq, Uchqo'rg'on orqali g'arbga siljiganlar. Ularning o'zi Farg'ona vodiysining Janubiy tumanlarida sezilmaydi. Bu esa ular janub tomon kam intilishgan degan fikrga olib keladi. Shu tariqa ular Shimoliy Farg'onadan Tojikistonning Xo'jand viloyati yo'nalishida yurib, Xo'jand shahri atroflaridan Jizzax, Nurota, Ishtixon orqali Zarafshon vodiysiga yetib borishgan. Bu aholining bir qismi Qashqadaryoning Kitob tumaniga ham o'tgan. Yurish yana davom etib, aholining o'zini biz Marvdagi Sulton Qal'a kulolchilar dahasida sezamiz. Natijada Qoraxoniylar davrida O'rta Osiyoning ko'pchilik tumanlariga mongoloid irqiga mansub xususiyatlarni o'zida sezilarli darajada mujassamlashtirgan aholi ko'chib kelib, mahalliy aholining antropologik qiyofasining o'zgarishiga sababchi bo'lishgan. Bu davr O'rta Osiyo xalqlari, asosan turkiy xalqlar etnogenezida g'oyat muhim davr hisoblanadi."

Keyingi olib borilgan tadqiqotlar natijasida mo'g'ullar istilosi O'rta Osiyo aholisining antropologik tarkibini butkul o'zgartirib yubordi degan fikrlarning asosiy etapligini isbotladi. To'g'ri mo'g'ullar istilosi juda katta o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Ammo bu o'zgarishlar ko'proq Qozog'iston va Qirg'iziston hududlarida yuz bergan. Lekin mo'g'ullar istilosi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston aholisining tashqi qiyofasiga sezilarli o'zgartirish kiritma olmagan. Bu hududlarda yashagan mahalliy aholining antropologik qiyofasi o'zgarmasdan, ulardagi mongoloid irqiga xos xususiyatlar avvalgi darajada qoldi. O'rta Osiyo aholisining qiyofasida mongoloid irqiga xos belgilarning ko'payishi bu XVII-XVIII asrda Movarounnahrda dashtiqipchoq aholisining kirib kelishi davrida yuz berdi.

Xulosa:

Xullas tarixiy taraqqiyotning barcha davrlarida Movarounnahr xalqlarining shakllanishida, keyin kelib joylashgan xalqlarga qaraganda, mahalliy xalqlar asosiy mavqega ega bo'lib, muhim o'rin tutganligi boy antropologik ma'lumotlarda o'z aksini topgan.

Iqtiboslar/ Сноски/References:

1. Doniyorov A., Bo'riyev O., Ashirov A. Markaziy Osiyo xalqlari etnografiyasi, etnogenezi va etnik tarixi. - T., 2011.
2. Шпажников Г.А. Религии стран Юго-Восточной Азии. – М., 1980.
3. Bhagwat S. B. Foundation of geology. - Global Vision Publishing Ho, 2009. - T. 1.
4. Ashirov, Adhamjon Etnologiya: oquv qo'llanma /A . Ashirov; mas'ul muharrirlar: U. Abdullayev, G. Fuzailova; OV.bekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika un-ti. - Toshkent: «Yangi nashr», 2014. - 544 b.
5. World Geography. - Rex Bookstore, Inc., 2007.
6. Ata-Mirzaev O.B. Narodonaselenie Uzbekistana. – T., 2009.
7. Bo'rieva M.R., Egamova D.N. Dunyo aholisi: Rivojlanish jarayonlari (o'quv qo'llanma). – T.: Fan, 2008. – 156 b.
8. Ubaydullaeva R.A., Ata-Mirzaev O.B., Umarova N.O. O'zbekiston demografik jarayonlari va aholi bandligi (ilmiy-o'quv qo'llanma). – T., 2006.
9. Tojiev Z.N. Iqtisodiy va demografik statistika. – T., 2002.-160 b.
10. PRB World Population 2023: Data Sheet// <https://repository.gheli.harvard.edu/repository/11620/>.
11. "Aholi geografiyasi" fanidan o'quv-uslubiy majmua.- 2013.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000